

**LA FAMILLE MAROCAINE ENTRE IMPOSITION ET
NEGOCIATION : ETUDE SUR LA SOCIALISATION RELIGIEUSE
ET POLITIQUE DES JEUNES**

**MOROCCAN FAMILY BETWEEN IMPOSITION AND
NEGOTIATION: STUDY ON THE RELIGIOUS AND POLITICAL
SOCIALIZATION OF YOUNG PEOPLE**

DOI: 10.5281/zenodo.7570226

HAMDOUNE M'HAMED

**Docteur en Droit Public et Sciences Politiques
Université Hassan II, Casablanca, Maroc**

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماش - تلمين - تونين

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

LA FAMILLE MAROCAINE ENTRE IMPOSITION ET NEGOCIATION :

ETUDE SUR LA SOCIALISATION RELIGIEUSE ET POLITIQUE DES JEUNES

RESUME

On parle aujourd'hui de crise des valeurs que connaît la société marocaine sous l'impact de l'avènement de nouveaux agents de socialisation et de la mise en place de nouveaux espaces de rencontres ; notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui occupent, de nos jours, une place primordiale dans le quotidien des jeunes ; cet article essaye de mettre en exergue la question de la socialisation primaire entretenue au sein de la famille en tant qu'institution de socialisation traditionnelle ; notamment, en abordant des questions d'ordres religieuses et politiques.

HAMDOUNE M'HAMED

Docteur en Droit Public et Sciences
Politiques

Université Hassan II, Casablanca,
Maroc

Mots-clés : *Socialisation - Famille - Jeunes - Valeurs - Nouvelles technologies de l'information et de la communication.*

MOROCCAN FAMILY BETWEEN IMPOSITION AND NEGOTIATION: STUDY ON THE RELIGIOUS AND POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUNG PEOPLE

ABSTRACT

We speak today of a crisis of values that Moroccan society is experiencing under the impact of the advent of new agents of socialization and the establishment of new meeting spaces; in particular

the new information and communication technologies which occupy, nowadays, a primordial place in the daily life of young people; this article tries to highlight the question of the primary socialization maintained within the family as a traditional socialization institution; in particular, by addressing religious and political issues.

HAMDOUNE M'HAMED

Phd in Public Law and Political Sciences

Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Keywords: *Socialization - Family - Young people - Values - New information and communication technologies.*

INTRODUCTION

La socialisation est le processus qui fait de l'individu un être social par le biais d'un « double jeu de l'intériorisation des valeurs, des normes et de schémas d'actions et de l'accès à multiples systèmes d'interaction (interlocution, intersubjectivité, coopération) »¹; c'est un cadre dynamique, relationnel et interactif entre l'individu et la société où il grandit et évolue. Au moyen de ses divers agents, la socialisation acquiert à la personne un système de valeurs complexe qui influera fortement le parcours de sa vie, mais ce processus œuvre dans les deux sens et se caractérise par l'irrégularité, dans la mesure où l'individu marque de sa part la société par ses actions et ses choix. En effet, la socialisation désigne « le double mouvement par lequel une société se dote d'acteurs capables d'assurer son intégration, et d'individus, de sujets,

susceptibles de produire une action autonome»²

Le processus de transmission des valeurs religieuses est continu dans le temps, il est influencé par l'évolution de l'environnement sociale; ce processus permet de s'insérer dans un cadre institutionnel, normatif et traditionnel, et d'acquérir « des ressources, des dispositions, des capacités sociales et cognitives variables »³ Certes, une partie de ce processus, élaboré durant l'enfance, reste gravée dans la mémoire de l'individu, et oriente relativement son projet de vie; en grandissant, en fréquentant de nouveaux réseaux et en tissant de nouvelles relations internes et externes, cette projection dans

¹ - MalewskaPeyre S. Hanna et Tap Pierre, *La socialisation de l'enfant à l'adolescence*, Editions PUF, Paris, 1991, P.8.

² - Dubet François, Martuccelli Danilo. *Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école*. In: Revue française de sociologie, 1996, 37-4. p. 511.

³ Boudon Raymond *Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? La théorie du choix rationnel contre les sciences sociales*, Bilan des débats contemporains Sociologie et sociétés, Volume³⁴, Numéro 1, 2002. p.10.

l'avenir peut être modelée, façonnée et construite selon les interactions entre l'individu et son entourage.⁴

L'étude macrosociologique est une méthode scientifique qui consiste à rechercher les déterminants des faits sociaux dans les relations interactives de la société. Selon Durkheim, les déterminants sociaux sont les causes qui conditionnent les faits sociaux, ils doivent être cherchés au sein de ces faits et non pas dans la conscience individuelle des personnes ; Durkheim catégorise ces déterminants à trois niveaux, notamment les groupes sociaux, les pratiques sociales et les représentations collectives⁵. Orienté par notre position face à un grand groupe social à savoir les jeunes, nous avons opté pour cette méthode macrosociologique dans le cadre d'une étude empirique touchant un échantillon choisi de manière aléatoire simple, composé de 631 jeunes marocains des deux sexes, répartis sur toutes les régions du Maroc, et outillant un questionnaire en face à face⁶. La sociologie de la jeunesse renseigne qu'il est théoriquement arbitraire de tracer des

limites strictes pour la jeunesse⁷ ; néanmoins, la nécessité scientifique de notre enquête nous a incité à délimiter la tranche d'âge concernée, à savoir celle allant de 18 à 35 ans ; le questionnaire de notre enquête a proposé majoritairement des questions fermées.

En effet, la famille, cet acteur de fonctionnement, de régulation et de pouvoir, joue-t-elle toujours un rôle majeur en matière de soubassement des valeurs ? Connaît-elle de nos jours une crise de reproduction ? Pour amener les éléments de réponse à ces questions, nous allons vérifier l'hypothèse stipulant que la famille traverse une crise et fait l'objet de transformations profondes⁸, la famille « n'est plus la seule dépositaire des valeurs. . . Elle n'a pas eu le temps de se forger de nouvelles valeurs du fait de l'accélération des changements socio-politiques et économiques »⁹ tout en nous référant notamment aux résultats de l'enquête empirique menée dans le cadre de notre thèse de doctorat soutenue en Janvier 2022¹⁰.

I. La famille entre imposition et négociation des valeurs

La problématique de définir la socialisation se présente lors de la mise en œuvre de la

⁴ - Choix rationnel.

⁵ - Marucchi-Foino Alexia, L'enseignement des théories sociologiques, (atelier no 817), Initiation à l'analyse sociologique En collaboration avec Jean-Nil Boucher, Isabelle Vachon, Consultants : Richard Champagne et Louise Bouchard, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Juin 2011, p.p.2-3-4.

Microsoft Word - L'analyse sociologique Fonctionnalisme et Conflit social.docx (cdc.qc.ca)

⁶ - L'enjeu de ce questionnaire était de recueillir des renseignements à propos des attitudes, des actions, des tendances et des opinions des jeunes enquêtés sur plusieurs thématiques considérées par certains comme un sujet tabou qu'il est risqué d'en discuter et d'en explorer (Politique, liberté sexuelle, liberté religieuse, extrémisme religieux. . .) Cette situation a engagé énormément d'effort de notre part, afin de mettre en confiance certains réticents pour répondre commodément au questionnaire ; notre argument est le cadre scientifique qui respecte l'anonymat des enquêtés et par l'occasion de leurs réponses.

⁷ - Galland Olivier, *Sociologie de la jeunesse*, l'entrée dans la vie, Edition Armand Colin, Paris 1991, P. 121.

⁸ - Bajoit Guy, *qu'est-ce que la socialisation ?* Dans : jeunesse et société : La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2000, p.34.

⁹ - Gharbi Leïla, *La fonction des alliances extra-familiales*. (L'Aïn, Tkaf et S'hour) pour le maintien de l'homéostasie, De Boeck Supérieur « Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux » 2002/1 no28, p.77.

¹⁰ - M'hamed Hamdoune, Les déterminants de la religiosité des jeunes marocains : Entre tolérance et extrémisme, université Hassan II, faculté des sciences juridiques économiques et sociales Ain Chock, Casablanca, 2022.

nature et des fonctions de ce processus complexe, les conditions de son engagement et les déterminants de son évolution¹¹ ; cette problématique de définition incite à distinguer entre socialisation primaire et socialisation secondaire ; la première nous intéresse davantage dans la remise en question du rôle de la famille au cours du processus de transmission des valeurs pendant l'enfance. Dans la période de socialisation primaire, l'enfant dispose de peu de marges de manœuvre ; il est dans une situation de soumission volontaire envers ses parents à la maison, et dans une position de domination envers ses enseignants à l'école ; mais ce processus est fondamental pour lui puisqu'il va lui transmettre les savoirs de base, lui permettre de se repérer au sein de son groupe d'appartenance et de mieux se comporter dans certaines situations.¹²

1. La famille et les pratiques religieuses

Pour objectif de mettre le point sur son éventuel rôle dans la transmission des valeurs religieuses, nous allons essayer de répondre à la question suivante : La famille marocaine est-elle aujourd'hui un cadre d'imposition des pratiques religieuses ? La religion permet de réguler la vie en société par le biais de la socialisation, notamment, en lui inculquant les bonnes manières et lui montrant le chemin du bien (être bon, honnête, respectueux, obéissant,...) ; moyennant des rites spécifiques à chaque religion, et qui jouent multiples fonctions sociales. Distinguer le bien du mal, le sacré du profane, demeure donc, la raison d'être de la religion à travers l'histoire Humaine. Les grands précurseurs de la sociologie des

religions insistent sur l'étroite relation entre religion et société, ils ont souligné l'efficacité sociale de la religion, son importance dans l'orientation des comportements sociaux¹³. En tant que système, Jean-Paul Willaime relève trois dimensions de la religion à savoir la dimension verticale relative à la référence, au fondement et à l'autorité charismatique ; la dimension longitudinale qui interpelle la filiation et enfin la dimension horizontale qui réfère à la sociabilité religieuse¹⁴.

Avant d'entamer l'apport de la famille dans le mécanisme de transmission des valeurs religieuses, il y a lieu de souligner l'inexistence d'une délimitation finale qui s'applique à ce processus complexe, car « *chaque univers religieux échappe à ses fondateurs et transmetteurs en dessinant un monde de signes soumis à toutes sortes d'interprétations et d'emplois, à diverses régulations institutionnelles et sociales* ». ¹⁵ En islam, la prière est ordonnée à l'âge de sept ans, les enfants doivent être contraints à accomplir cette pratique religieuse ; au cas de refus de leur part, les parents sont amenés à les initier, les corriger allant même à les frapper à un certain âge ; l'obligation de cette pratique est argumentée par le hadith du prophète : « *Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à sept ans, frappez-les pour qu'ils l'accomplissent à dix ans et séparez-les dans les lits* ». ¹⁶ En effet, la socialisation religieuse contraint les parents de veiller à l'accomplissement par leurs enfants des pratiques religieuses de la bonne manière.

¹¹ - MalewskaPeyre Hanna et Tap Pierre, La socialisation de l'enfant à l'adolescence, Editions PUF, Paris, 1991, P.8.

¹² - Rahmouni El Idrissi Toufik, *la socialisation politique des enfants au Maroc, entre urbain et rural*, Editions Universitaires Européennes, Année 2016, p. 15.

¹³ - El Ayadi Mohammed, Rachik Hassan, Tozy Mohamed, *L'Islam au quotidien : Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc*, Casablanca, Prologues, coll : Religion et société, 2007, p.12.

¹⁴ - Willaime Jean-Paul, *La religion : Un lien social articulé au don*, La Découverte « Revue du MAUSS », 2003/2 no 22, p.264.

¹⁵ - Ibid, p.261.

¹⁶ - Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°495 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud.

En outre, les parents qui compromettent la sécurité de leurs enfants par les mauvais traitements sont punis par la loi ; depuis l'année 1958, le droit pénal marocain œuvre pour protéger les enfants contre les abus qui peuvent nuire à leur éducation et à leur intégrité physique. L'engagement du Maroc à respecter les droits de l'enfant a donné lieu à la promulgation de la loi n ° 03-24 de 2003 ; dans le cadre de la protection des enfants contre toutes les formes de violence. Entre les années 2010 et 2012. En effet, qu'en est-il pour les jeunes enquêtés? Font-ils l'objet d'obligation familiale à se soumettre aux pratiques religieuses?

L'enquête a révélé que la famille ne représente pas de nos jours un cadre d'imposition des pratiques religieuses aux jeunes générations ; pour argumenter, 77,6% des enquêtés n'ont jamais été obligés à se soumettre à ce genre de pratiques. En revanche, la violence régulière de la part de la famille à l'égard des enfants non-inscrits dans la pratique religieuse concerne exclusivement 1.1% de la population enquêtée. Les données de notre enquête révèlent également l'impact de la scolarisation des parents sur le taux d'octroi de la violence pour obliger les enfants à se soumettre aux obligations religieuses, 42.9% de jeunes objets d'actes violents sont issus de parents non-scolarisés. Certes, l'une des taches fondamentales de la famille est celle de

transmettre les valeurs religieuses, mais il y a lieu de dire que cette entité de socialisation n'est plus un cadre contraignant; les liens traditionnels en matière d'imposition des pratiques religieuses sont en train de se déclinier.

2. L'épanouissement artistique: Timide rôle de la famille

L'art a habituellement présenté pour l'homme un mécanisme d'expression de ses sentiments, les traces de cette interaction avec l'environnement sont encore visibles à travers les peintures, les gravures et les sculptures. L'art est une activité inhérente à la nature humaine, une expression des idées et des émotions, ou disant une création de la vie ; l'épanouissement artistique reflète en principe l'existence à la fois individuelle et sociale de l'Homme ; ainsi, « *La religion et l'art se côtoient comme deux âmes amies qui n'ont pas encore connaissance de leur parenté intérieure bien qu'elles en aient le même pressentiment* »¹⁷

En tant qu'institution de socialisation, la famille doit jouer un rôle central dans le développement du projet personnel de ses membres, elle doit leur permettre de découvrir les différentes facettes de la création artistique humaine ; ceci pour garantir leur intégration au sein de leur environnement. L'épanouissement artistique de la famille marocaine est un sujet d'actualité, surtout « *depuis l'émergence des mouvements islamistes et la propagation d'un discours religieux à propos de l'illicéité de ces expressions artistiques* ».¹⁸ Les opposants à l'épanouissement artistique inscrivent la

Figure1 : Violence de la famille à l'égard des enfants non-inscrits dans la pratique religieuse

Source: M'hamed HAMDOUNE, enquête menée en 2020 dans le cadre de la thèse de doctorat intitulée: Les déterminants de la

¹⁷ - Bernard Reymond , *Arts et religion, ces proches parents*, Dans Études théologiques et religieuses 2014/4 (Tome 89), p.435.

¹⁸ - El Ayadi Mohammed, Rachik Hassan, Tozy Mohamed, *L'Islam au quotidien: Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc*, Casablanca, Prologues, coll : Religion et société, 2007. p .149.

tendance aux arts dans le cadre du de péché "haram"; leur argument interpelle l'interdiction en islam des représentations artistiques figuratives, à savoir par exemple les portraits et les sculptures ; cette vision peut être inscrite dans le cadre des tensions de résistance, car « *dans tous les processus de changement, certains acteurs s'engagent dans une démarche de défense du passé et des droits acquis dans une attitude de repli et de réaffirmation des valeurs menacées, alors qu'elles ont déjà cessé d'être légitimes pour une grande partie de leur milieu social* ». ¹⁹

Le Maroc semble vivre un paradoxe, ce pays aspire à promouvoir les arts, mais la réalité ne reflète pas cette aspiration ; l'exemple de la régression du nombre des salles cinématographiques est la preuve concrète. En effet, la sensibilité de la famille marocaine au divertissement artistique est faible, 71,8% des jeunes enquêtés n'ont jamais visité un musée d'art en famille ; 74% parmi eux n'ont jamais assisté à une projection cinématographique ou théâtrale en famille ; en effet, la fréquentation des lieux de divertissement et d'épanouissement artistique par les jeunes en famille est rare, seuls 2,5% des jeunes enquêtés ont informé avoir assisté à une

projection cinématographique ou théâtrale ; ainsi, seuls 1,4% d'entre eux ont révélé avoir déjà visité un musée d'art en compagnie de leur famille.

3. L'éducation sexuelle au sein de la famille marocaine : Un tabou évité

L'éducation sexuelle est d'une grande utilité, elle sensibilise aux pratiques saines et acquiert les bases de la puberté, de la sexualité et des maladies sexuellement transmissibles, surtout à l'âge de l'adolescence, c'est « *une période transitoire durant laquelle des développements majeurs de la sexualité ont lieu, pouvant être expliqués selon un modèle bio-psycho-social. Les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques, ainsi que les facteurs sociaux auront une importance égale dans la détermination du développement de la sexualité chez les adolescents* » ²⁰ Pour développer leur identité sexuelle, les jeunes ont besoin d'aborder les thèmes de l'éducation sexuelle, que ce soit dans un cadre formel ou informel. Les institutions de socialisation primaires ouvrant pendant l'enfance, notamment, la famille, l'école et les groupes de pairs, ainsi que les agents de socialisation secondaires agissant à l'âge adulte dans l'espace professionnel ou au cours de la vie conjugale, doivent être le milieu favorable pour ce fait. Ces institutions ont la responsabilité de garantir un environnement social sain pour encadrer les normes et les valeurs, approfondir les connaissances spécifiques et orienter les attitudes dans ce sens. L'impact de l'éducation par les pairs est positif sur la santé sexuelle des jeunes, notamment en matière de connaissance, de

Figure 2 : Visité de musée d'art en famille

Source: M'hamed HAMDOUNE, enquête menée en 2020 dans le cadre de la thèse de doctorat intitulée: Les déterminants de la religiosité des jeunes marocains : Entre tolérance et extrémisme, soutenue en 2022.

¹⁹ - Bajoit Guy, *qu'est-ce que la socialisation ?* Dans : jeunesse et société : La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2000, P. 25.

²⁰ - Kar SK, Choudhury A, Singh AP. *Understanding normal development of adolescent sexuality: A bumpy ride.* J Hum Reprod Sci. 2015;8(2): p.70.

sensibilisation et d'engagement psychosocial.²¹

L'objectif primordial de l'éducation sexuelle est de donner « *aux enfants et aux jeunes, filles et garçons, une information objective, scientifiquement correcte, sur tous les aspects de la sexualité et qui, parallèlement, les aide à s'approprier les compétences nécessaires pour agir en fonction des connaissances acquises. Au final, il veut contribuer au développement d'une attitude respectueuse et tolérante et à une société équitable* »²² Dans une société traditionnelle, telle que le Maroc, où la communication à propos des thèmes considérés comme tabou est le point faible des familles, les questions autour de l'éducation sexuelle suscitent aujourd'hui des débats d'idées sans précédents à propos de l'intégration de cette thématique dans les programmes de l'enseignement ; ce qui nous importe en ce lieu n'est pas la mise en lumière de ces débats, mais de savoir l'éventuel rôle de la famille dans ce cadre, surtout si on prend en considération la disponibilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont ouvert une fenêtre sur un monde sans frontières ; y compris les médias qui « *ont bouleversé le système de référence... les stratégies traditionnelles de la domination ou de l'entente, du partage ou du compromis sont remplacés par les stratégies de la rupture et du conflit* »²³. La question qui s'impose

²¹ - Jaworsky Denise J , June Larkin, *Evaluating Youth Sexual Health Peer Education Programs: Challenges and Suggestions for Effective Evaluation Practices*, Journal of Education and Training Studies, Vol. 1, No. 1; April 2013, p.232.

²²- *Cavin Aurélie*, L'éducation sexuelle à l'école à travers la presse vaudoise, *MÉMOIRE – Orientation recherche, Mémoire No CIDE 2016/MIDE13-15/01 2016*, p.11.

²³ - Bourqia Rahma, *Valeurs et changement social au Maroc*, Quaderns de la Mediterrània 13, 2010, p.109.

ici est la suivante : La famille est-elle, aujourd'hui ouverte à ce genre de socialisation? L'éducation sexuelle est-elle un tabou évité par cette instance?

Malgré les changements qui sont en train de s'opérer au niveau des structures et des valeurs de la société marocaine, l'éducation sexuelle est toujours considérée comme un tabou évité par la majorité des familles ; les jeunes enquêtés confirment fortement cette réalité ; 79,4% d'entre eux ont confirmé n'avoir jamais abordé les thèmes de l'éducation sexuelle en famille. Seuls 1% des jeunes enquêtés ont informé avoir régulièrement abordé des sujets d'ordre sexuel entre famille. Ces taux alarmants reflètent le désintérêt de la famille pour un aspect social et psychique important, cet aspect qui constitue l'une des composantes fondamentales d'une personnalité équilibrée.

Figure 3 : Discussion des thèmes de l'éducation sexuelle au sein de la famille

Source: M'hamed HAMDOUNE, enquête menée en 2020 dans le cadre de la thèse de doctorat intitulée: Les déterminants de la religiosité des jeunes marocains : Entre tolérance et extrémisme, soutenue en 2022.

II. La socialisation politique entre famille et groupe de pairs

La socialisation politique est le mécanisme par lequel les individus acquièrent la culture de leur société, cette culture

s'inscrit dans un cadre social englobant les coutumes, les connaissances, les objets matériels, les comportements, les idées et les valeurs à transmettre. La socialisation politique se réfère au processus d'induction dans un système politique déterminé, elle se réalise quotidiennement tout au long de la vie, permettant aux individus de s'imprégner et d'intérioriser la culture de leur système politique (valeurs politiques fondamentales, croyances, normes et idéologies), en vue de s'identifier à leur environnement social et politique. En effet, la socialisation politique est le procédé par lequel les idées politiques, d'une société donnée, sont transmises d'une génération à l'autre, elle constitue le canal de soubassement et de l'émergence de la culture politique.²⁴ «*La socialisation politique est un mécanisme de régulation. En transmettant la culture politique, elle assure la permanence est la cohésion du système politique. La permanence ou stabilité verticale, c'est le système politique qui, d'une génération à une l'autre, se succède à lui-même sans rupture*»²⁵

1. La politique en famille : Thème a haute sensibilité

Discuter des thèmes politiques en famille est le meilleur moment pour exprimer les opinions politiques, il ne s'agit pas exclusivement de la transmission des orientations politiques en matière de vote, mais de l'intérêt général pour le domaine politique et de l'exposition permanente au contexte et à l'actualité politique de la société. La socialisation politique en tant que processus continu, s'inscrit dans le cadre de la conscience collective ; elle

²⁴ - EbiuwaAisien, *Political socialization and nation building : the case of Ngeria*, European Scientific Journal April 2013 edition vol.9, No.11

²⁵ - Rahmouni El Idrissi Toufik, *La socialisation politique des enfants au Maroc : Entre urbain et rural*, Editions universitaires Européennes, Allemagne, 2016, p.p. 24-25.

valorise les représentations politiques et permet l'acquisition des modèles de comportement et la transmission des valeurs d'adhésion au système ; non seulement par le biais de l'apprentissage, mais aussi moyennant quelques pratiques sociales, y compris les rites religieux mis en action. La socialisation politique facilite la cristallisation et le modelage du système politique, et l'adaptation des individus à leur environnement²⁶. Pour cerner la réalité des jeunes marocains, il s'avère fondamental de formuler la question suivante : La socialisation politique est-elle enracinée dans la routine quotidienne des familles marocaines? Les thèmes d'ordre politique, représentent-ils un tabou évité en famille?

La mise à distance de la politique au sein de la famille marocaine est évidente, les réponses des jeunes enquêtés révèlent cette réalité, où 60,9% d'entre eux confirment n'avoir jamais discuté des thèmes politiques en famille (69,5% de sexe féminin et 30,5% de sexe masculin) 34% d'entre eux ont annoncé avoir de temps en temps débattu des questions à caractère politique en famille ; tandis que 4,1% des jeunes ont déclaré avoir assez souvent entamé des thèmes d'ordre politique ; en

Figure 4 : Discussion des thèmes politiques en famille

Source: M'hamed HAMDOUNE, enquête menée en 2020 dans le cadre de la thèse de doctorat intitulée: Les déterminants de la religiosité des jeunes marocains : Entre tolérance et extrémisme, soutenue en 2022.

revanche, seuls 1% des jeunes enquêtés ont révélé avoir régulièrement abordé des

²⁶ - Ibid, p.p. 18-20.

sujets politiques entre famille. Les jeunes issus des bidonvilles sont les plus concernés par la dévalorisation et par la mise à distance de la politique (81,5%).

Tenant compte de la mise à distance de la politique au sein de la famille marocaine, le niveau scolaire révèle un faible impact de la scolarisation des pères des enquêtés sur le niveau de discussion des thèmes politiques en famille, le test de khi-deux révèle l'absence d'une relation entre les deux variables à savoir, le niveau scolaire du père et la discussion des thèmes politiques en famille, la marge d'erreur est de 0,047.

concurrence acharnée pour accéder à un nouveau statut social, et pour détenir le pouvoir au sein du groupe d'appartenance, ceci moyennant différentes stratégies. En effet, atteindre un statut social supérieur et être dominant dans le groupe de pairs, acquièrent à l'adolescent des avantages et des ressources sociales considérables. Les jeunes, pris entre la pression du réel et la transcendance de l'idéal, produisent et négocient un système de valeurs à jamais immuable.²⁷ A l'âge de l'adolescence, période sensible de transition, le groupe de pairs joue un rôle indispensable dans le quotidien du jeune, il constitue une référence sociale élémentaire et une sphère privilégiée lui permettant d'élargir et de

2. Les thèmes d'ordre politique entre pairs : Sujet au masculin

La période de l'adolescence est caractérisée par des niveaux d'autonomie accrue, dans la mesure où les relations entre pairs tendent à remplacer celles entretenues en famille. L'adolescence est marquée aussi par l'augmentation de l'inquiétude à l'égard de la réputation au sein du groupe, vis-à-vis de l'acceptation par les pairs ; cette période incite la

différencier les modes de socialisation et d'individuation. Les relations de l'adolescent aux groupes de pairs, qu'elles soient étroites ou plus groupales, acquièrent un double effet, elles peuvent contribuer à son développement

²⁷- BendaoudNajib. RahmaBourqia, Mohammed El Ayadi, Mokhtar El Harraset Hassan Rachik, Les jeunes et les valeurs religieuses, 2000. In: Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, N°49, 2003. Conte, conteurs et néo-conteurs. Usages et pratiques du conte et de l'oralité entre les deux rives de la Méditerranée. p. 211

psychosocial dans deux dimensions contradictoires, à savoir dans le sens positif ou négatif.²⁸

Les recherches portant sur la socialisation politique, se focalisaient davantage sur la question du comment les jeunes acquièrent leurs connaissances politiques, ainsi que sur l'impact des institutions de socialisation primaires, à savoir la famille et l'école, tout en ignorant l'apport considérable d'autres agents de socialisation, tels que les groupes de pairs, les mass media, et les interactions informelles.²⁹ Aborder les thèmes d'ordre politique entre pairs est le moment favorable pour exprimer les opinions et les représentations et pour orienter les comportements et les attitudes politiques, ainsi que pour permettre l'acquisition des modèles de comportement et la transmission des valeurs d'adhésion au système et favoriser l'intégration à l'environnement social en général, et politique en particulier. Pour mettre en œuvre la réalité des jeunes enquêtés à ce niveau, il s'avère utile de formuler la question suivante : La politique est-elle enracinée dans le quotidien des pairs? La politique est-elle un sujet évité dans toute communication entre pairs, comme c'est le cas au sein de la famille?

Les statistiques révèlent une grande mise à distance à l'égard de la politique au sein de la famille marocaine, 60,9% des jeunes enquêtés ont confirmé la non inscription du sujet au quotidien de la famille. Néanmoins, cette réalité change relativement, lorsqu'on aborde cette question entre pairs de sexe masculin ; les statistiques de notre enquête confirment l'apport considérable des pairs dans la sollicitation des communications à propos

des thèmes politiques, pour argumenter, seuls 3,7% des enquêtés masculins n'ont jamais abordé ce genre de thèmes entre pairs. En revanche, uniquement 6,8% des jeunes de sexe féminin ont révélé leur penchant pour les sujets d'ordre politique entre pairs, chose qui démontre que la politique suscite davantage l'intérêt des jeunes de sexe masculin ; cette réalité reflète les entraves d'ordre social, culturel, économique, et personnel empêchant l'implication des femmes à la vie politique.

CONCLUSION

Le soubassement des valeurs religieuses, dont la mission primordiale est l'intégration ainsi que la régulation sociale, n'est plus la mission suprême des institutions traditionnelles de socialisation telle que la famille ; cette dernière ne représente plus la référence unique. La famille marocaine, première instance de reproduction des valeurs dans laquelle le jeune acquiert ses premières informations religieuses, sexuelles et politiques n'est plus une institution d'imposition des valeurs ; à son quotidien cette entité de socialisation primaire aborde timidement ces thèmes sensibles ; chose qui reflète sa mise à distance des thèmes considérés toujours comme des sujets tabous.

L'avènement de nouveaux espaces virtuels de socialisation, notamment les espaces animés par l'émergence des Nouvelles Technologie de l'Information et de la Communication NTIC, à savoir par exemple les chaînes satellites et la connexion internet ; ces technologies ont ouvert une fenêtre sur un monde sans repères ; elles sont devenues les canaux par excellence d'information pour les jeunes ; les institutions traditionnelles de socialisation semblent céder leur rôle historique à ce niveau ; ce qui risque d'affaiblir le dialogue intergénérationnel, la cohésion et les liens sociaux.

²⁸ - Hernandez Lucie, Oubrayrie-Roussel Nathalie et Preteur Yves (2014). *De l'affirmation de soi dans le groupe de pairs à la démobilisation scolaire*. Enfance, 2014, p.137.

²⁹ - Hooghe Marc, Political Socialization and the Future of Politics, Acta Politica 39(4), December 2004, p.335.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES

BAJOIT Guy, *qu'est-ce que la socialisation ?* Dans : jeunesse et société : La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2000.

Bourqia Rahma, *Valeurs et changement social au Maroc*, Quaderns de la Mediterrània 13, IEMed (Institut Européen de la Méditerranée), Barcelone, 2010.

El Ayadi Mohammed, Rachik Hassan, Tozy Mohamed, *L'Islam au quotidien : Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc*, Casablanca, Prologues, coll : Religion et société, 2007.

Hernandez Lucie, Oubrayrie-Roussel Nathalie et Preteur Yves, *De l'affirmation de soi dans le groupe de pairs à la démobilisation scolaire*. Enfance, 2014.

Malewska S. Hanna Peyre et Tap Pierre, *La socialisation de l'enfant à l'adolescence*, Editions PUF, Paris, 1991.

Rahmouni El Idrissi Toufik, *La socialisation politique des enfants au Maroc : Entre urbain et rural*, Editions universitaires Européennes, Allemagne, 2016.

Willaime Jean-Paul, *Sociologie des religions*, Que sais-je? Édition P.U.F, 2010.

ARTICLES PERIODIQUES

Bendaoud Najib. Bourqia Rahma, Mohammed El Ayadi, Mokhtar El Harras et Hassan Rachik, *Les jeunes et les valeurs religieuses*, In: Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, Conte, conteurs et néo-conteurs. Usages et pratiques du conte et de l'oralité entre les deux rives de la Méditerranée, n°49, 2003.

Boudon Raymond, *Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? La théorie du choix rationnel contre les sciences sociales*, Bilan des débats contemporains Sociologie et sociétés, Volume 34, Numéro 1, 2002.

Cavin Aurélie, *L'éducation sexuelle à l'école à travers la presse vaudoise*, MÉMOIRE – Orientation recherche, Mémoire No CIDE 2016/MIDE13-15/01 2016.

Dubet François, Martuccelli Danilo, *Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école*. In: Revue française de sociologie, 1996.

Ebiuwa Aisien, *Political socialization and nation building : the case of Ngeria*, European Scientific Journal edition vol.9, April 2013.

Galland Olivier, *Sociologie de la jeunesse, l'entrée dans la vie*, Edition Armand Colin, Paris 1991.

Gharbi Leïla, *La fonction des alliances extra-familiales*. (L'Aïn, Tkaf et S'hour) pour le maintien de l'homéostasie, De Boeck Supérieur « Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux » 2002/1 no28.

Hooghe Marc, *Political Socialization and the Future of Politics*, Acta Politica 39(4), December 2004.

Jaworsky Denise, June Larkin, *Evaluating Youth Sexual Health Peer Education Programs: Challenges and Suggestions for Effective Evaluation Practices*, Journal of Education and Training Studies, Vol. 1, No. 1; April 2013.

Kar SK, Choudhury A, Singh AP. *Understanding normal development of adolescent sexuality: A bumpy ride*. J Hum Reprod Sci, 8(2) 2015.

Reymond Bernard, *Arts et religion, ces proches parents*, Dans Études théologiques et religieuses (Tome 89) 2014/4.

THESES DE DOCTORAT

M'hamed Hamdoune, *Les déterminants de la religiosité des jeunes marocains : Entre tolérance et extrémisme*, université Hassan II, faculté des sciences juridiques économiques et sociales Ain Chock, Casablanca, 2022.

WEBOGRAPHIE : SITE WEB CONSULTE

<https://2m.ma/ar/news/societe/2016>